

TO'PNI UZOQ MASOFAGA OSHIRIB BERISHDAGI HARAKATLAR

Хамдамов Рустам Махамадфлиевич¹

o`qituvch

Karimov A'zam Nodir o'g'li²

51-20 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7321878>

Biz tomonimizdan futbolchilar tomonidan yo'l qo'yiladigan kamchiliklar ko'p bor gapirilib o'tilgan. Kamchiliklarni bartaraf etishga qaratilgan vositala va usular o'rganilib kelinmoqda. Hozirgi kunda dolzarb muammolardan biri futbolchilarning tezkor-kuch tayyorgarlikni oshirish bulmoqda. Bu bo'yicha ilmiy ishlar ko'pchilik mutaxassislar tomonidan qiziqish uyg'atib o'ziga jarl qilib keladi. Bu mualliflar fikriga binoan, tezkor-kuch sifatini shakllantirish masalalari turlicha yondoshuvlar asosida hal qilinishini ta'kidlashgan.

Zamonaviy futbolda faqat tezkor sur'atda ijro etiladigan texnik-taktik mahorat evaziga g'alabaga erishishi mumkinligini aniqdir. Bunday mahoratni namoyish etish uchun futbolchilardan yuksak tezkor-kuch sifatini talab qilinadi. Ayni kungacha yuqori malakali futbolchilarni tayyorlash amaliyotida qo'llanilib kelinayotgan ilg'or tadqiqotlar natijalari hych qanday shubha uyg'atmaydi. Lekin, futbolchilarga tezkor-kuch sifatini oshirish masalasi ilmiy predmet sifatida o'rganishda ayrim masalalarga yetarlicha e'tibor berilmagan.

O'yin davomidagi tezkor-kuch sifatiga taalluqli bo'lgan to'pni oshirib berish harakatlarini o'rganish ishimizning **maqsadi** hisbolanadi.

Kuzatuv ishlarimiz, O'zbekiston milliy chempionatining ishtirok etib kelayotgan "Lokomotiv" va "Paxtakor" jamoa futbolchilari tadqiqot ob'ekti sifatida jalb qilindi, ularda tezkor - kuch sifatga taalluqli bo'lgan to'pni oshirib berish harakatlari o'rganish tadqiqot predmeti sifatida tanlab olindi.

Olingan natijalardan biz «Lokomotiv» jamoasining natijalarida kamchiliklar borligini, bu esa tezkor-kuch maxsus sifatini sustligidan dalolat bermoqda. Biz jadvalda «Paxtakor» va «Lokomotiv» jamoasining o'yin davomida ko'p marotaba amalga oshiriladigan turli masofalarga to'plarni yetkazib berish harakatlarini ko'rib chiqishga to'xtaldik. 6 ta o'yin davomida to'plarni turli masofalarga oshirib berish harakatlarni qayd etib bordik.

Olingan natijlar jadvalda keltirilgan bo'lib, turli masofalarga to'plarni yetkazib berishda «Paxtakor» va «Lokomotiv» jamoasining tarbiyalanuvchilarining o'rtasida katta farq borligi ko'zga tashlandi.

«Paxtakor» jamoa futbolchilari jami o'yin davomida o'rtacha 304 ta turli masofalarga to'plarni oshirib berish harakatlarni kuzatsak, samaradorligi 75% (+228) tashkil etsa, «Lokomotiv» jamoa tarbiyalanuvchilarining natijalari o'yin

davomida jami o'rtacha 306 tani samaradorligi 69% (+211) tashkil etganligini aniqladik. Bu jamoalarning samaradorligini tushib ketishiga ularning o'yin davomida uzoq masofalarga oshirib beriladigan to'p uzatishlarning noaniq harakatlaridadir. «Paxtakor» jamoasi tarbiyalanuvchilari yuqorida keltirganimizdek 89 tani samaradorligi 65.1% (+58), «Lokomotiv» jamoasi tarbiyalanuvchilari 96 tani, samaradorligi 51% (+49) tashkil etsa, o'rta masofaga to'plarni oshirib berishda 102 tani, samaradorligi 73.5% ni (+75) va qisqa masofaga oshirib berida 113 tani samaradorligi 84% (+95) tashkil etsa, «Lokomotiv» guruhining o'rta masofaga oshirib berishlar jami 103 tani samaradorligi esa 70.8% (+73) va qisqa masofaga oshirib berishda esa 107 tani samaradorligi 83.1% (+89) tashkil etmoqda.

Oliy toifa futbolchilarning 6 ta o'yin davomidagi to'pni turli masofalarga oshirib berish harakatlarini o'rtacha ko'rinishi (X)

Turli masofalarga to'pni yetkazib berishlar	JAMOALAR							
	Paxtakor				Lokomotiv			
	+	-	jami	SK%	+	-	jami	SK%
Qisqa masofaga	95	18	113	84	89	18	107	83.1
O'rta masofaga	75	27	102	73.5	73	30	103	70.8
Uzoq masofaga	58	31	89	65.1	49	47	96	51
Jami	228	76	304	75,0	211	95	306	69,0

Olingan natijalardan ko'rish mumkinki, turli masofalarga to'pni yetkazib berishda ularni soni va samaradorligi orasida katta farq borligini, ayniqsa qisqa masofaga oshirib berishlarni soni o'rta va uzoq masofalarga oshirib berish harakatlaridan son va samaradorligi yuqoriligini qo'rmoqdamiz. Uzoq masofaga oshirib beriladigan to'plarning son va samaradorligini pastligi «Paxtakor» va «Lokomotiv» jamoasining tarbiyalanuvchilarida kuzatdik. Bundan tashqari e'tirof etishimiz kerakki, bu yuqori malakali futbolchilarning to'plarni uzoq masofaga yetkazib berish harakatlari yuqori emasligini ko'ramiz. Bu jamoa futbolchilar asosan to'plarni uzoq masofalarga oshirib berish harakatlari bilan o'yin olib borishlarni aniqladik.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda murabbiylar o'quv mashg'ulot jarayonida tezkor-kuch sifatini oshirishga qaratilgan vositalarga, aniqlikni oshiriga qaratilgan mashqlarni birgalikda olib borsalar maqsadga muvofiq bulardi.

Adabiyotlar:

1. Адамбеков К.И. Организация и работа специализированных классов по футболу с продленным днем обучения и углубленным учебно-тренировочным процессом. Алма-Ата, 1981. - 42 с.
2. Александров Ю.А. Динамика некоторых показателей функционального состояния футболистов высшей лиги в круглогодичном цикле подготовки/ Пути повышения эффективности подготовки спортсменов: Л., 1980, с.123-126.
3. Алексеев Г.А. Влияние тренировочных нагрузок равной направленности на изменение показателей специальной работоспособности бегунов на средние дистанции: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. - М., 1979. - 23 с.
4. Исмагилов Д. К. МОДЕЛИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ НА ОСНОВЕ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ВЗАИМОСВЯЗИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ И ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //Ученые записки университета им. ПФ Лесгафта. – 2022. – №. 8 (210). – С. 128-132.
5. Исмагилов Д. К. Инновационные системы физического воспитания учащейся молодежи //Педагогика сегодня: проблемы и решения. – 2018. – С. 1-3.
6. Исмагилов Д. К. Разработка методов оптимизации физического совершенствования студентов на основе спортивно-ориентированного физического воспитания //Автореф. Дисс PhD. Чирчиқ. – 2018. – Т. 7.
7. Исмагилов Д. К. Модульный подход по спортивно-организованному физическому воспитанию студентов в процессе занятий мини-футболом //Педагогика сегодня: проблемы и решения. – 2018. – С. 37-39.
8. Моисеева М. ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 58-62.
9. Артиқов А. А. Футбол спорт турида дарвозага зарба бериш аниқлигини баҳолаш услубияти //Fan-Sportga. – 2022. – №. 1. – С. 48-51.
10. Артиқов А. А. Тўп узатишлар ва дарвозага зарбалар аниқлигининг таҳлили //Fan-Sportga. – 2020. – №. 4. – С. 35-37.
11. АРТИҚОВ А. А. ОФК КУБОГИ ЎЙИНЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН ТЕРМА ЖАМОАСИ ФУТБОЛЧИЛАРИНИНГ ТЕХНИК УСУЛЛАРИ АНИҚЛИГИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ НАТИЖАЛАРИ //Фан-Спортга. – 2019. – №. 3. – С. 42-45.

12. АРТИҚОВ А. А. ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК УСУЛЛАРИ АНИҚЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН МАХСУС МАШҚЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИНИНГ ТАҲЛИЛИ //Фан-Спортга. – 2020. – №. 3. – С. 16-18.
13. Artikov A. ABOUT SOME METHODOLOGICAL PROBLEMS IN TEACHING SPECIAL SCIENCES //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 7. – С. 379-384.
14. АРТИҚОВ А. А. ОСИЁ КУБОГИ-2019 ЎЙИНЛАРИДАГИ ЎЗБЕКИСТОН ТЕРМА ЖАМОАСИНИНГ ДАРВОЗАГА ЙЎЛЛАНГАН ЗАРБАЛАР АНИҚЛИГИ БЎЙИЧА ТАҲЛИЛ //Фан-Спортга. – 2020. – №. 7. – С. 16-17.
15. Akbarovich A. A., Tagirovich I. S. Control of Technical Accuracy in the Training Process of Football Players //JournalNX. – С. 103-106.
16. Артиқов А. А. МУСОБАКА ШАРОИТИДА МАЛАКАЛИ ФУТБОЛЧИЛАР ТОМОНИДАН БАЖАРИЛАДИГАН ТЕХНИК УСУЛЛАРНИНГ МАКСАДЛИ АНИҚЛИГИНИ ТАҲЛИЛ КИЛИШ //Фан-Спортга. – 2018. – №. 3. – С. 49-53.
17. Artikov A. EFFECT OF FATIGUE ON THE TARGET ACCURACY OF TECHNIQUES IN SPORTS GAMES //Журнал иностранных языков и лингвистики. – 2022. – Т. 6. – №. 6. – С. 21-30.
18. АРТЫКОВ А. А. КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ФУТБОЛИСТОВ //УНИВЕРСИТЕТСКИЙ СПОРТ: ЗДОРОВЬЕ И ПРОЦВЕТАНИЕ НАЦИИ. – 2020. – С. 244-251.
19. Артыков А. А. АНАЛИЗ ЦЕЛЕВОЙ ТОЧНОСТИ ИГРОВЫХ ПРИЕМОВ ФУТБОЛИСТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ //Физическое воспитание и студенческий спорт глазами студентов. – 2020. – С. 654-657.
20. АРТЫКОВ А. А. КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ФУТБОЛИСТОВ //УНИВЕРСИТЕТСКИЙ СПОРТ: ЗДОРОВЬЕ И ПРОЦВЕТАНИЕ НАЦИИ. – 2020. – С. 244-251.
21. Akbarovich A. A. ANALYSIS OF TESTS TO MEASURE THE TARGET ACCURACY OF TECHNICAL TECHNIQUES IN FOOTBALL PLAYERS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2020. – Т. 8. – №. 3.
22. Игамбердиев, О. Р. "ФУТБОЛ ТЎГАРАКЛАРИДА ШУҒУЛЛАНУВЧИ 4-5 СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ОШИРИШ." Fan-Sportga 6 (2021): 54-56.

23. Игамбердиев, О. Р. "АНАЛИЗ ОХВАТА УЧАЩИХСЯ 4-5 КЛАССОВ КРУЖКАМИ ПО ФУТБОЛУ ОРГАНИЗОВАННЫМИ В СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ." ББК 1 Р76 (2020): 224.
24. Тўлаганов, А. А. "ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ЎЙИН ДАВОМИДАГИ ЧАП ВА ЎНГ ОЁҚДА БАЖАРИЛАДИГАН ТЕХНИКТАКТИК ҲАРАКАТЛАРИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ." Fan-Sportga 6 (2021): 57-59

